

POLAND

POLAND

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И НРАВСТВЕННЫХ ПРИНЦИПОВ: ФИЛОСОФСКО-ЦЕННОСТНЫЙ ПОДХОД

Назаров Махсуд Абдукадирович

Соискатель Национального университета Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15261981>

Аннотация

В данной работе рассматриваются национальные и общечеловеческие аспекты экологических и нравственных принципов с позиции философско-ценностного подхода. Исследуется процесс интеграции национальных экологических ценностей в общечеловеческую нравственную основу в условиях глобализации экологических проблем. Раскрывается социально-философская природа экологической этики, ее место в системе «окружающая среда-общество-личность». Демонстрируется значение эколого-этических критериев в поддержании баланса между природой и обществом. Также анализируются перспективы гармонизации национальных эколого-этических ценностей с общечеловеческой экологической культурой.

Ключевые слова: Экологическая этика, национальные ценности, общечеловеческие принципы, экологическая культура, природа и общество, нравственные критерии, экологическая устойчивость, экологическое сознание, система ценностей, экологическое воспитание.

Введение

В современную эпоху глобализации человечество вступило в сложный этап взаимоотношений с природой. Экологические проблемы приобрели статус актуальных вопросов не только для отдельных регионов и государств, но и для всей планеты. Экологический кризис, возникший в результате антропогенного воздействия, признается общечеловеческой проблемой. В этой ситуации защита окружающей среды стала одной из важнейших задач, стоящих перед международным сообществом.

Основная цель данного исследования заключается в анализе национальных и общечеловеческих аспектов эколого-нравственных принципов на основе философско-ценностного подхода, определении их взаимосвязи и раскрытии их значимости в обеспечении экологической устойчивости.

Обзор Литературы

Экологическая этика и ее национальные и общечеловеческие аспекты привлекли внимание многих исследователей. Научные исследования в данной области можно условно разделить на несколько групп.

В первой группе исследований подчеркивается глобальный характер экологических проблем и необходимость общечеловеческого подхода к их решению. Н.Н. Моисеев в своей работе «Человек и ноосфера» выдвигает идеи о том, что будущее человечества зависит от формирования гармоничных отношений с природой. Автор подчеркивает: «Мы получаем не мечь природы, а наказание за то, что по собственной воле нарушили ограничения, которые природа наложила на себя» (Моисеев, 1990).

В.И. Данилов-Данильян предлагает интеграцию экономического и этического подходов для решения экологических проблем. По его мнению, «переход к устойчивому развитию требует не только изменения способов производства и совершенствования технологий, но и пересмотра культуры потребления, системы ценностей и нравственных основ отношения к окружающей среде» (Данилов-Данильян, 2000).

Один из основоположников экологической этики Х. Ролстон в своем труде «Этика окружающей среды» размышляет о нравственном долге человека в сохранении природы. Он пишет: «Охрана природы — это не только рациональное управление ресурсами, но и выражение глубокого нравственного отношения человека к своей среде обитания» (Ролстон, 1988).

Во второй группе исследований изучается значение национальных экологических ценностей и их интеграция в общечеловеческую экологическую культуру. С. Мамашокиров в своей работе «Устрашение или реальность» анализирует вопросы экологической безопасности и устойчивого развития с точки зрения национальных интересов. Автор подчеркивает, что «экологическая культура каждого народа тесно связана с его историческим опытом, образом жизни и системой ценностей, и эти факторы определяют эффективность национальной экологической политики» (Мамашокиров, 2009).

Анализ И Результаты

В современную эпоху глобализации пересматриваются нравственные критерии отношения к окружающей среде на национальном и международном уровнях. Экологическая этика представляет собой совокупность принципов, правил и норм, выражающих нравственное

отношение к природе, и подразумевает ответственность за экологические последствия человеческой деятельности.

Экологическая этика формируется как синтез национальных и общечеловеческих ценностей, направленных на обеспечение гармонии между окружающей средой, обществом и личностью. Действительно, уровень духовного развития общества и личности можно увидеть в том, насколько они осознают свое отношение и ответственность перед окружающей средой. В условиях глобализации экологических проблем требуется глубокий анализ принципов отношения к окружающей среде и научно-аналитический подход при их практическом применении.

В нынешнюю эпоху в результате глобализации экологических проблем происходит гармонизация национальных и общечеловеческих ценностей в регулировании отношений между природой, человеком и обществом. Это, в свою очередь, формирует новые критерии отношения к окружающей среде. В таких условиях экологические и этические взгляды различных народов объединяются, создавая универсальные принципы оценки взаимосвязей между природой и обществом.

Национальные эколого-этические принципы формируются в связи с историко-культурным опытом, образом жизни и системой ценностей каждого народа. Они развивались в соответствии с природными условиями, социальной структурой и культурными традициями конкретного региона и общества. Например, в Узбекистане обычаи и ценности, связанные с рациональным использованием водных ресурсов, отношением к земле, почитанием природы, которые формировались на протяжении веков, являются важной составляющей национальных эколого-этических принципов.

Общечеловеческие эколого-этические принципы сформировались вследствие глобального характера современных экологических угроз и проблем и имеют значение для всех народов и стран мира. Эти принципы отражены в международных декларациях, конвенциях и соглашениях, направленных на защиту окружающей среды и обеспечение устойчивого развития.

Экологическая духовность и культура с философской точки зрения имеют глубокие теоретические основы, включающие духовно-нравственные принципы взаимоотношений человека с природой. Эти принципы направлены на сохранение баланса между человечеством и природой, обществом и окружающей средой.

Экологическая этика является важной составляющей системы ценностей, при этом отношение человека к природе выступает одним из важных показателей его духовного уровня. Нравственные ценности играют значительную роль в развитии экологической культуры, определяя отношение человека к окружающей среде.

Экологическое и нравственное воспитание является важным средством формирования высоконравственной личности и осуществляется через семью, образовательные учреждения, махаллю и другие социальные институты. Система экологического воспитания, гармонизирующая национальную самобытность и универсальные принципы, способствует формированию экологической культуры в обществе.

Объединение национальных и общечеловеческих эколого-этических принципов является важным фактором устойчивого развития. Это объединение приводит к интеграции национальных традиций и международного опыта использования природных ресурсов, гармонизации национального законодательства и международных стандартов в области охраны окружающей среды, взаимному обогащению национальных и общечеловеческих ценностей в системе экологического образования и воспитания.

Выводы И Рекомендации

В результате анализа национальных и общечеловеческих аспектов эколого-этических принципов можно сделать следующие выводы:

Экологическая этика представляет собой систему ценностей, выражающую ответственное отношение человека к природе, и служит для обеспечения пропорциональности между личностью, обществом и окружающей средой. Интеграция национальных и общечеловеческих аспектов экологической этики в условиях глобализации не приводит к утрате национальной специфики, а способствует ее адаптации к новым условиям и обогащению общечеловеческими ценностями.

На основе вышеизложенных выводов можно предложить следующие рекомендации:

1. Углубить научно-теоретическое изучение национальных и общечеловеческих аспектов эколого-этических принципов и усовершенствовать механизмы их практического применения.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

2. Усилить процесс усвоения общечеловеческих экологических принципов при сохранении национальных экологических ценностей в системе экологического образования и воспитания.

3. Согласовать национальное законодательство в области охраны природы с международными стандартами и учитывать принципы экологической этики при его реализации.

4. Усилить сотрудничество между государством, частным сектором и гражданским обществом в обеспечении экологической устойчивости и опираться на критерии экологической этики в этом процессе.

Широко использовать возможности национальных институтов (семья, махалля, образовательные учреждения) в развитии экологической культуры и совершенствовать их деятельность на основе современных экологических требований.